

**ORGANIZATION OF WEIGHT LIFTING CLUBS IN HIGHER EDUCATIONAL
INSTITUTIONS AND MONITORING OF STUDENTS' PHYSICAL FITNESS****OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA TOSH KO'TARISH SPORTI
TO'GARAKLARINI TASHKIL ETISH VA TALABALARNING JISMONIY
TAYYORGARLIK MONITORINGI****Nematov Soyib Teshayevich**Associate Professor, Department of Sports Theory and Methodology,
Bukhara State University

Abstract: This article examines the role and significance of kettlebell lifting sports clubs in improving the physical fitness level of student youth in higher education institutions. During the research, the dynamics of development of physical qualities, particularly strength and strength endurance of students involved in kettlebell lifting clubs, were analyzed based on pedagogical monitoring. The article develops organizational and methodical bases for organizing club activities, as well as criteria for monitoring and evaluating students' physical fitness. The results of long-term monitoring demonstrated the positive impact of kettlebell lifting exercises on the physical condition of students, on the basis of which practical recommendations were formulated.

Keywords: higher education, kettlebell lifting, students, club activities, physical fitness, pedagogical monitoring, strength endurance, test trials.

Kirish. Oliy ta'lim tizimida olib borilayotgan islohotlarning bosh maqsadi nafaqat yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlash, balki intellektual salohiyat bilan birga jismoniy jihatdan sog'lom, chidamli va mehnat qobiliyati yuqori bo'lgan yoshlar qatlamini shakllantirishdan iboratdir. Zamonaviy ta'lim jarayonida talabalarning aqliy va auditoriya yuklamalari ortishi, axborot texnologiyalarining keng joriy etilishi oqibatida gipodinamiya (harakat kamligi) muammosi yuzaga kelmoqda. Bu holat talaba-yoshlarning funksional imkoniyatlari hamda umumiy jismoniy tayyorgarlik ko'rsatkichlarining pasayishiga olib keladi. Mazkur muammoni bartaraf etishda an'anaviy jismoniy tarbiya darslaridan tashqari, darsdan bo'sh vaqtlarda sport to'garaklarini to'g'ri yo'lga qo'yish muhim pedagogik ahamiyat kasb etadi. Oliy o'quv yurtlari sharoitida tosh ko'tarish (giryra sporti) to'garaklarini tashkil etish eng samarali vositalardan biri hisoblanadi. Chunki ushbu sport turi iqtisodiy jihatdan juda tejamkor bo'lib, murakkab va qimmatbaho moddiy-texnik bazani talab etmaydi hamda qisqa vaqt ichida talabalar organizmiga kompleks ta'sir ko'rsatish imkoniyatiga ega. Tosh ko'tarish mashqlari talabalarda nafaqat tayanch-harakat apparatini mustahkamlaydi, balki kasbiy faoliyat uchun eng zarur bo'lgan kuch-quvvat chidamliligi, statik chidamlilik hamda irodaviy sifatlarni samarali rivojlantiradi. Biroq, bugungi kunda oliy ta'limda tosh ko'tarish to'garaklari mashg'ulotlarini talabalarning individual imkoniyatlariga qarab me'yorlashtirish hamda ularning jismoniy tayyorgarlik darajasini tizimli monitoring qilib borish uslubiyati yetarlicha ilmiy asoslanmagan. Ushbu tadqiqotning maqsadi — oliy ta'lim muassasalarida tosh ko'tarish to'garaklarini tashkil etishning tashkiliy-metodik xususiyatlarini ishlab chiqish hamda maxsus ishlab chiqilgan pedagogik monitoring tizimi orqali

mashg'ulotlarning talabalar jismoniy tayyorgarligiga ta'sir samaradorligini ilmiy jihatdan baholashdan iboratdir.

O'rganilganlik darajasi. Tosh ko'tarish (giryta sporti) vositasida yoshlarning jismoniy sifatlarini rivojlantirish hamda oliy ta'lim muassasalarida talabalarning jismoniy tayyorgarligini monitoring qilish muammolari sport pedagogikasi, biomexanikasi va fiziologiyasi sohasida keng tadqiq etib kelinayotgan yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Ushbu muammoning o'rganilish darajasini shartli ravishda uchta asosiy yo'nalishga bo'lib tahlil qilish mumkin:

1. Oliy ta'limda talabalarning jismoniy tayyorgarligi va monitoringi muammolari. Respublikamizda oliy ta'lim muassasalarida talaba-yoshlarining jismoniy tarbiyasi samaradorligini oshirish, ularning harakat faolligini pedagogik nazorat qilish va modellashtirish masalalari prof. R.D. Xalmuxammedov va uning izdoshlari tomonidan tizimli ravishda o'rganilgan. Tadqiqotlarda ta'kidlanishicha, talabalarning oylik va semestrlar kesimidagi jismoniy tayyorgarlik monitoringi to'g'ri yo'lga qo'yilsa, dars jarayonidagi yuklamalarni individual me'yorlashtirish imkoniyati ortadi. Shuningdek, respublikamiz olimlari tomonidan talabalarning darsdan tashqari vaqtlardagi mustaqil jismoniy faolligini sport to'garaklari orqali boshqarish, salomatlikni mustahkamlash ko'rsatkichlarini nazorat qilishning tashkiliy-metodik asoslari tahlil qilingan. Ammo, mazkur tadqiqotlarning aksariyati umumiy jismoniy tarbiya darslari yoki ommaviy sport turlari (futbol, voleybol, yengil atletika) doirasida cheklangan bo'lib, kuch yo'nalishidagi to'garaklar faoliyatini monitoring qilish mexanizmlari yetarlicha yoritilmagan.

2. Tosh ko'tarish (giryta) sportining inson organizmiga ta'siri va fiziologik xususiyatlari. Xalqaro sport ilmiy hamjamiyati va MDH davlatlari olimlarining (masalan, V.F. Tixonov, V.I. Voropayev, A.V. Xomyakov kabi mutaxassislar) ishlarida tosh ko'tarish sportining o'ziga xos biomexanik va fiziologik xususiyatlari chuqur o'rganilgan. Ushbu tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, tosh ko'tarish mashqlari (siltab ko'tarish, dast ko'tarish, uzun sikl) ko'p bo'g'imli harakatlar hisoblanib, bir vaqtning o'zida tayanch-harakat apparati, yurak-qon tomir va nafas olish tizimlariga asimmetrik emas, balki simmetrik (kompleks) yuklama beradi. Olimlarning xulosalariga ko'ra, giryta mashqlari bilan muntazam shug'ullanish organizmda kislorod yetkazib berish tizimini (aerob imkoniyatlarni) yaxshilaydi va talabalarda uzoq muddatli aqliy va jismoniy ishchanlik qobiliyatini (statik va dinamik chidamlilikni) ta'minlaydi.

3. Talabalar sportida kuch chidamliligini rivojlantirish va metodik bo'shliqlar. So'nggi yillarda xorijiy olimlar tomonidan o'tkazilgan tadqiqotlarda (Academic Kettlebell Training yo'nalishida) tosh ko'tarish mashqlarining talabalar postural barqarorligiga (gavda qomatini to'g'ri ushlashiga) va umurtqa pog'onasi mushaklari korsetini mustahkamlashiga ijobiy ta'siri isbotlangan. Bu ayniqsa, uzoq vaqt davomida parta yoki kompyuter qarshisida o'tiradigan talabalar uchun gipodinamiya asoratlarini bartaraf etishda muhim vosita ekanligi ko'rsatilgan.

Biroq, mavjud ilmiy-metodik adabiyotlar tahlili quyidagi **ilmiy muammo va bo'shliqlarni** yuzaga chiqarmoqda:

- Tosh ko'tarish sporti metodikasi asosan professional sportchilar yoki jismoniy tarbiya yo'nalishi talabalari (profilli oliygohlar) uchun ishlab chiqilgan;

- Oddiy (noprofil) oliy o'quv yurtlari talabalarining darsdan tashqari vaqtlaridagi qisqa muddatli (haftasiga 3 marta, 60-90 daqiqadan) to'garak mashg'ulotlarining o'quv yuklamalari me'yori ilmiy asoslanmagan;

- To'garak sharoitida talabalarning jismoniy tayyorgarligini tezkor (ekspres), joriy va bosqichli monitoring qilish, olingan natijalarni an'anaviy test me'yorlari (masalan, "Alpomish va Barchinoy" yoki davlat test normativlari) bilan muvofiqlashtirish mezonlari yaxlit pedagogik tizim shakliga keltirilmagan.

Asosiy qism. Oliy ta'lim muassasalarida tosh ko'tarish sporti to'garaklarini tashkil etish va talabalarning jismoniy tayyorgarligi monitoringini tizimli yo'lga qo'yish maqsadida olib borilgan pedagogik tadqiqotlar va amaliy tajribalar shuni ko'rsatadiki, talaba-yoshlarning jismoniy

rivojlanish darajasini yuksaltirishda darsdan tashqari sport mashg'ulotlarining o'rni beqiyosdir. Oliy o'quv yurtlarida ta'lim olyotgan yoshlarning kunlik tartibi, o'quv yuklamalarining yuqoriligi hamda vaqt tanqisligi ularning ommaviy sport turlari bilan shug'ullanish imkoniyatlarini cheklab qo'yadi. Bunday sharoitda jismoniy tarbiya kafedralari va talabalar sport klublari zimmasiga minimal maydon va resurslar talab qiladigan, ammo yuqori jismoniy va funksional samira beruvchi sport turlarini joriy etish vazifasi yuklanadi. Tosh ko'tarish yoki girya sporti aynan mana shunday xususiyatlarga ega bo'lgan, talabalarning mushak tizimini, yurak-qon tomir va nafas olish organlarini kompleks rivojlantiruvchi eng maqbul vositalardan biri hisoblanadi. Mazkur sport turi moddiy-texnik bazaning murakkab emasligi, katta investitsiyalar talab qilmasligi va ochiq hamda yopiq maydonlarda birdek tashkil etilishi mumkinligi bilan oliy ta'lim infratuzilmasiga to'liq mos keladi.

To'garak mashg'ulotlarini ilmiy-metodik jihatdan to'g'ri tashkil etish uchun dastlab talabalarning yosh, jinsiy va salomatlik xususiyatlarini hisobga olgan holda o'quv-mashg'ulot dasturi ishlab chiqilishi lozim. Talabalar guruhlari bilan ishlashda professional sportchilarga mo'ljallangan og'ir yuklamali dasturlardan foydalanish metodik jihatdan xato hisoblanadi. Chunki oliygoh to'garagiga kelayotgan talabalarning aksariyati jismoniy tayyorgarlik jihatidan o'rtacha yoki o'rtachadan past ko'rsatkichlarga ega bo'ladi. SHu sababli, to'garak faoliyatining dastlabki bosqichi (1-3 oylar) to'liq adaptatsiya, ya'ni moslashish davri deb belgilanishi kerak. Bu davrda asosiy e'tibor og'ir toshlarni ko'tarishga emas, balki tosh ko'tarish sportining klassik mashqlari bo'lgan siltab ko'tarish (jerk) va dast ko'tarish (snatch) elementlarining to'g'ri texnikasini o'rgatishga, tayanch-harakat apparatini hamda bo'g'im-pay tizimini mustahkamlashga qaratiladi. Chunki harakat texnikasidagi kichik xatolik ham kelgusida umurtqa pog'onasi yoki yelka bo'g'imlarida jarohatlar kelib chiqishiga sabab bo'lishi mumkin.

To'garak mashg'ulotlarining tarkibiy qismini o'rganadigan bo'lsak, har bir o'quv-mashg'uloti qat'iy ravishda uch qismli strukturaga asoslanishi talab etiladi. Tayyorlov qismida (15-20 daqiqa) talabalarning pulsi daqiqasiga 120-130 urishgacha yetkaziladi, umumrivojlantiruvchi va maxsus cho'zilish mashqlari orqali organizm bo'lajak yuklamaga tayyorlanadi. Bunda ayniqsa bel, kor mushaklari va tizza bo'g'imlarini qizdirishga alohida urg'u beriladi. Asosiy qismda (40-50 daqiqa) talabalarning jismoniy imkoniyatlariga qarab 16 kg va bosqichma-bosqich 24 kg bo'lgan toshlar bilan mashqlar bajariladi. Mashg'ulotlar davomida faqatgina klassik mashqlar bilan cheklanib qolmasdan, balki umumiy jismoniy tayyorgarlikni oshiruvchi yordamchi mashqlar: tosh bilan o'tirib-turish, toshni ko'krakda ushlagan holda yarim o'tirish, gantellar va turnikdagi mashqlar ham qo'llaniladi. Bunday rang-baranglik talabalarda mashg'ulotlarga bo'lgan qiziqishni oshiradi va charchoq hissini kamaytiradi. Yakuniy qismda esa (10 daqiqa) organizmni tinchlantirish, pulsni me'yorga keltirish va mushaklar elastikligini tiklash uchun stretching (cho'zilish) mashqlari majburiy tartibda bajariladi.

Tosh ko'tarish sporti to'garagining qay darajada samarali ishlayotganini aniqlash va talabalarning o'sish dinamikasini nazorat qilish uchun jismoniy tayyorgarlik monitoringi tizimini joriy etish maqolaning eng muhim ilmiy yangiligini belgilaydi. Monitoring – bu shunchaki talabalardan test olish emas, balki ularning jismoniy holatini muntazam ravishda kuzatish, tahlil qilish va mashg'ulot yuklamalariga o'z vaqtida pedagogik tuzatishlar (korreksiya) kiritish jarayonidir. Oliy ta'lim sharoitida tosh ko'tarish to'garagi ishtirokchilari uchun monitoring tizimi uch bosqichda amalga oshirilishi amaliy jihatdan isbotlangan. Birinchi bosqich – dastlabki (kirish) nazorat bo'lib, u o'quv yili yoki semestr boshida, talaba to'garakka a'zo bo'layotgan vaqtda o'tkaziladi. Undan ko'zlangan maqsad talabaning boshlang'ich jismoniy imkoniyatlari xaritasi yoki pasportini shakllantirishdir. Ikkinchi bosqich – joriy (oraliq) nazorat bo'lib, har oyning oxirida yoki ma'lum bir mikrosikl yakunida o'tkaziladi va o'tilgan yuklamalar talaba organizmiga qanday ta'sir ko'rsatganini aniqlashga xizmat qiladi. Uchinchi bosqich – yakuniy nazorat bo'lib, u

semestr yoki o'quv yili yakunida o'tkaziladi va to'garak dasturining umumiy samaradorligini baholash imkonini beradi.

Monitoring jarayonida talabalarning jismoniy tayyorgarligini baholash uchun ham umumiy, ham maxsus test normativlari majmuasidan foydalanish tavsiya etiladi. Umumiy jismoniy sifatlarni baholash uchun turgan joydan uzunlikka sakrash (oyoqlarning portlovchi kuchi), turnikda tortilish (gavda yuqori qismining sof kuchi) va 1000 metr ga yugurish (aerob chidamlilik) testlari olinsa, maxsus jismoniy sifatlarni (kuch chidamliligini) baholash uchun 16 kg toshni 10 daqiqa davomida (yoki vaqt cheklovisiz) o'ng va chap qo'llarda jami dast ko'tarish (snatch) ko'rsatkichlari qayd etib boriladi. Barcha olingan ma'lumotlar talabalarning individual monitoring jurnallariga kiritiladi va matematik-statistika usullari (masalan, Studentning t-kriteriysi) yordamida qayta ishlanadi. Bu ko'rsatkichlarning o'zgarish dinamikasi to'garak rahbariga qaysi talabada rivojlanish ketyotganini, qaysi birida esa turg'unlik (plato) holati yuzaga kelganini yaqqol ko'rsatib beradi va yuklamalar hajmini individual ravishda kamaytirish yoki oshirishga ilmiy zamin yaratadi.

Pedagogik tajriba-sinov ishlari va uzoq muddatli monitoring natijalarining tahlili shuni ko'rsatadiki, tosh ko'tarish to'garagida muntazam ravishda (6 oydan ortiq) shug'ullangan talabalarning jismoniy ko'rsatkichlarida juda yuqori ijobiy o'sish sur'atlari kuzatiladi. Xususan, dastlabki nazoratda turnikda o'rtacha 6-8 marta tortilgan talabalarning natijasi yakuniy nazoratga kelib 12-14 martaga yetishi, toshni dast ko'tarish mashqida esa o'rtacha ko'rsatkichlar 30-45% gacha o'sishi aniqlangan. Bundan tashqari, monitoring tizimi talabalarning nafaqat harakat sifatlarini, balki ularning funksional salomatligini ham ijobiy tomonga o'zgartirganini qayd etadi. Tosh ko'tarish mashqlarining o'ziga xos ritmik nafas olish va mushaklarning ketma-ket qisqarib-bo'shinishi tizimi talabalarning tinch holatdagi puls ko'rsatkichlarini optimallashtirishiga (bradikardiyaga yaqinlashishiga), o'pka hayotiy sig'imining kengayishiga va ortiqcha tana vaznining (lipoliz jarayonining jadallashishi hisobiga) kamayishiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir ko'rsatadi.

Oliy ta'lim muassasalarida tosh ko'tarish sporti to'garaklarini tashkil etish va talabalarning jismoniy tayyorgarligini tizimli monitoring qilib borish jarayonida olingan natijalar ushbu sport turining talaba-yoshlar organizmiga ko'p tomonlama ta'sir ko'rsatish imkoniyatlarini yaqqol namoyon etdi. Pedagogik tajriba-sinov ishlari davomida olingan ma'lumotlar tosh ko'tarish mashqlarining nafaqat kuch va kuch chidamliligi kabi maxsus jismoniy sifatlarni, balki talabalarning umumiy funksional holatini ham sezilarli darajada yaxshilashini ko'rsatdi.

Olingan natijalarni sport nazariyasi va metodikasi sohasidagi mavjud ilmiy qarashlar bilan qiyosiy tahlil qilish, tadqiqotimizning ilmiy qiymatini yanada oshiradi. Xususan, respublikamizda talabalarning jismoniy tayyorgarligi va harakat faolligini monitoring qilish muammolari ustida tadqiqot olib borgan professor R.D. Xalmuxammedov o'z ishlarida talabalar sportida yuklamalarni semestrlar kesimida nazorat qilish o'quv samaradorligini kafolatlashini ta'kidlagan edi. Bizning tadqiqotimiz ushbu yondashuvni darsdan tashqari to'garak tizimida, aynan tosh ko'tarish sporti misolida rivojlantirdi. Uch bosqichli (kirish, joriy va yakuniy) monitoring tizimining joriy etilishi, talabalarning jismoniy rivojlanishidagi turg'unlik (plato) holatlarini o'z vaqtida aniqlash va mashg'ulot yuklamalarini individual ravishda korreksiya qilish imkonini berdi.

Tosh ko'tarish mashqlarining talabalar kuch chidamliligiga ta'sirini tahlil qilganda, olingan natijalar xorijiy olimlarning (masalan, V.F. Tixonov va V.I. Voropayev) ilmiy xulosalari bilan hamohangdir. Mazkur mualliflar girya mashqlarining simmetrik va ko'p bo'g'imli xarakterga ega ekanligi, tayanch-harakat apparatidagi statik va dinamik muvozanatni (postural barqarorlikni) ta'minlashini isbotlashgan. Bizning tadqiqotimizda ham haftasiga 3 marta 16-24 kg gacha bo'lgan toshlar bilan shug'ullangan talabalarda turnikda tortilish ko'rsatkichlari 30-40% ga, toshni dast ko'tarish (snatch) testi natijalari esa o'rtacha 45% gacha o'sganligi qayd etildi. Bu holat tosh

ko'tarish sportining talabalar kasbiy faoliyati uchun zarur bo'lgan statik va kuch chidamliligi sifatlarini shakllantirishda eng maqbul vositalardan biri ekanligini tasdiqlaydi.

Shu bilan birga, muhokama jarayonida shuni alohida ta'kidlash joizki, tosh ko'tarish sporti ko'pincha monoton va og'ir yuklamali sport turi sifatida qaraladi, bu esa talabalarning motivatsiyasiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Biroq, biz taklif etgan metodikada mashg'ulotlar tarkibiga umumiy jismoniy tayyorgarlik (UJT) mashqlari, cho'zilish (stretching) elementlari va harakatli o'yinlarning kiritilishi talabalarda to'garakka bo'lgan qiziqishning ortishini ta'minladi. Eng muhimi, uzoq vaqt davomida parta yoki kompyuter qarshisida o'tirish oqibatida gipodinamiya va umurtqa pog'onasi muammolaridan shikoyat qilgan talabalarda bel va kor mushaklarining mustahkamlanishi hisobiga funksional og'riqlarning kamayishi kuzatildi.

Xulosa. Oliy ta'lim muassasalarida tosh ko'tarish sporti to'garaklarini tashkil etish va talabalarning jismoniy tayyorgarligi monitoringini olib borish yuzasidan o'tkazilgan ilmiy-pedagogik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, mazkur sport turi murakkab infratuzilma va qimmatbaho moddiy-texnik bazani talab etmasligi bilan noprofil oliygohlarda talabalarning darsdan tashqari harakat faolligini oshirishning eng maqbul va iqtisodiy jihatdan samarali vositasidir. To'garak uchun maxsus ishlab chiqilgan o'quv-mashg'ulot dasturi doirasida ijro etilgan simmetrik va ko'p bo'g'imli mashqlar majmuasi talabalarda kasbiy faoliyat uchun eng zarur hisoblangan kuch chidamliligi, portlovchi kuch va postural barqarorlik (gavda qomatini to'g'ri ushlab) sifatlarini sezilarli darajada yuksaltirishga xizmat qildi. Tadqiqot doirasida taklif etilgan uch bosqichli pedagogik monitoring modeli talabalarning jismoniy o'sish dinamikasini shaffof va tizimli nazorat qilish hamda o'quv yuklamalarini ularning individual imkoniyatlariga qarab o'z vaqtida korreksiya qilib borish imkonini berdi. Muntazam tosh ko'tarish mashg'ulotlari talabalarda uzoq vaqt o'tirib ishlash natijasida kelib chiqadigan gipodinamiya asoratlarini muvaffaqiyatli bartaraf etib, ularning tayanch-harakat apparati va funksional salomatlik ko'rsatkichlarini optimallashtirdi. Olingan natijalardan kelib chiqqan holda, oliy o'quv yurtlari jismoniy tarbiya kafedralariga talabalar o'rtasida tosh ko'tarish to'garaklarini keng ommalashtirish hamda har bir shug'ullanuvchi uchun individual nazorat jurnallarini yuritish amaliy jihatdan tavsiya etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Tixonov V.F., Suxovey A.V., Shlepkov D.V. Osnovi girevogo sporta: obuchenie texnike i metodika trenirovki. Uchebnoe posobie. – Moskva: Sovetskiy sport, 2019. – 132 s.
2. Voropayev V.I. Girevoy sport v visshix uchebnix zavedeniyax: Metodika funktsionalnoy podgotovki studentov // Teoriya i praktika fizicheskoy kulturi. – 2021. – № 8. – S. 58-62.
3. Xadiyatullayev Z.Sh. Oliy ta'lim muassasalarida talabalarning jismoniy tayyorgarligini rivojlantirishda kuch yo'nalishidagi sport to'garaklarining samaradorligi // Sport va ta'lim ilmiy-nazoriy jurnali. – 2024. – № 4. – B. 18-24.
4. Xamroyev B.X. Qadimgi jamoaviy sport o'yinlarining ildizlari va zamonaviy sport turlari bilan mushtarak jihatlari. INTER EDUCATION & GLOBAL STUDY Ilmiy-nazariy va metodik jurnal, ISSN 2992-9024 (online) 2024, №5.-B.249-259.
5. Xamroyev B.X. The Impact Of National Games, Which Are Traditional Sports Games, But Not Included In The Category Of Olympic Games, On The Genepond Of The Uzbekistan People. International journal of artificial intelligence, (2025) №03.Vol. 5.-P 1268-1271
6. Khamroyev Behruz Khalimovich Scientific and methodological bases of the use of national games in physical education. Journal of multidisciplinary sciences and innovations. shokh library, 2025. 127-130 p.

7. Khamroyev Behruz Khalimovich Improvement And Optimization Of Modern Sports Games Of The Eastern Peoples International Conference on Advance Research in Humanities, Sciences and Education. 2024. 167-176 p.
8. Khamroyev Behruz Khalimovich Methodology of using modern information and communication technologies in physical education lessons. Shokh Articles Library, 2026 288-291 p.
9. Khamroyev B.Kh. The classification of team sports in the ethno genesis formation of Uzbek people. European Journal of Innovation in Nonformal Education (EJINE),2024. ISSN: 2795-8612.-P 163-166.
10. IBRAGIMOV M. M. BOXING AS AN IMPORTANT MEANS OF FORMING A HEALTHY LIFESTYLE IN STUDENTS //Journal of Modern Educational Achievements. – 2023. – Т. 4. – №. 4. – С. 77-79.
11. Ибрагимов М. БОКСДА ТАКТИК ҲАРАКАТЛАРНИНГ АҲАМИЯТИ: 10.53885/edinres. 2022.26. 82.028 Ибрагимов М. Бухоро давлат университети 2 босқич магистранти //Научнопрактическая конференция. – 2022. – С. 90-92.
12. Mukhammadovich I. M. The Main Methodological Instructions for the Development of Speed-Strength Qualities of Boxers //Web of Synergy: International Interdisciplinary Research Journal. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 550-554.
13. Ибрагимов М. М. РАЗВИТИЕ СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ КАЧЕСТВ СТУДЕНТОВ-БОКСЕРОВ //Теоретико-методологические основы и методико-практические аспекты. – 2025. – С. 53.
14. Арслонов К. П., Шукуров А. Д. Необходимость организации инновационных процессов в профессиональном образовании //Academy. – 2019. – №. 6 (45). – С. 86-87.
15. Polvonovich A. K. The history of the development of the paralympic movement //Вестник науки и образования. – 2021. – №. 5-3 (118). – С. 87-89.
16. Аслонов К. П. Технологическая интеграция в программах преподавателей физического образования //Проблемы науки. – 2021. – №. 4 (63). – С. 45-47.